

BIMETALIK KLASTERLAR NANOTEXNOLOGIYA ILOVALARIDA QO'LLANISHI

dots. (PhD) N.I. Ibroximov¹, J.M. Xodjimatov, Y.E. Minamatov²

¹Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

²Farg'ona Politehnika Instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11234189

Annotatsiya: Ushbu maqola bimetalik klasterlarning nanotexnologiyada qo'llanilishini har tomonlama ko'rib chiqadi. Bimetalik klaster xatti-harakatlarining asosiy tamoyillari, ularning sirt va molekulalar bilan o'zaro ta'siri mexanizmlari va turli sohalarda nanotexnologiyani rivojlantirishdagi roli muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: bimetalik klasterlar, nanotexnologiya, kataliz, biotibbiy tasvirlash, atrof-muhitni remediatsiya qilish, yuzaki o'zaro ta'sirlar, barqaror texnologiya.

Nanotexnologiya, nano o'lchamdagi materiallar va qurilmalar haqidagi fan va muhandislik murakkab muammolarga innovatsion yechimlarni taklif qilish orqali turli sohalarda inqilob qildi. Ikki xil metall turlaridan tashkil topgan bimetalik klasterlar o'zlarining noyob xususiyatlari va ko'p qirrali qo'llanilishi tufayli nanotexnologiyada istiqbolli yaratilish bloklari sifatida paydo bo'ldi.[1] Ushbu maqoladada biz bimetalik klasterlarning nanotexnologiyada turli xil qo'llanilishini va ularning turli sohalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rganamiz.

Nanotexnologiyada bimetalik klasterlarning amaliy qo'llanilishi kataliz sohasida, xususan, atrof-muhitni qayta tiklash sohasida bo'ladi. Bimetalik klasterlar, tarkibiy metallar o'rtasidagi sinergik ta'sir tufayli monometalik guruhdoshlariga nisbatan kuchaytirilgan katalitik faollik va selektivlikni namoyish etadi. Bu noyob xususiyat ularni atrof-muhitni tozalash jarayonlarida ishtirok etadigan turli xil kimyoviy reaksiyalar uchun yuqori samarali katalizatorlar qiladi.

Kataliz, sezish va nanomaterial sintezdan tashqari, bimetalik klasterlar biomedikal tasvirlash va terapiyada qo'llanmalarni topadi. Funktsional bimetalik klasterlar magnit-rezonans tomografiya, kompyuter tomografiyasi va optik tasvirni o'z ichiga olgan turli xil ko'rish usullari uchun kontrast agent sifatida xizmat qilishi mumkin.[2] Ularning sozlanishi optik va magnit xossalari biologik tuzilmalar va jarayonlarni molekulyar darajada aniq tasavvur qilish imkonini beradi, bu esa kasalliklarni erta tashxislash va davolashni kuzatishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, bimetalik klasterlar dori vositalarini maqsadli yetkazib berish tizimlarida qo'llanilishi mumkin, bu yerda ular terapevtik agentlar uchun tashuvchi sifatida ishlaydi, bu esa nazorat ostida bo'shatish va samaradorlikni oshirishga imkon beradi, shu bilan birga nojo'ya ta'sirlarni kamaytiradi.

Masalan, bimetalik klasterlar oqava suvlarda organik ifloslantiruvchi moddalarni parchalash yoki tuproqni qayta ishlashda ishlatilishi mumkin. Bo'yoqlar, pestitsidlar va farmatsevtik qoldiqlar kabi organik ifloslantiruvchi moddalar o'zlarining chidamliligi va toksikligi tufayli atrof-muhitga katta xavf tug'diradi. An'anaviy remediatsiya usullari ko'pincha qimmat va energiya talab qiladigan jarayonlarga tayanadi.

Bundan tashqari, bimetalik klasterlar muayyan ifloslantiruvchi moddalarni yo'naltirish yoki ularning katalitik faolligini muayyan atrof-muhitni qayta ishlash dasturlari talablariga moslashtirish uchun ishlab chiqilishi mumkin. Sirtni o'zgartirish yoki qo'shimcha elementlar bilan qo'llash og'ir ekologik sharoitlarda ularning ishlashi va barqarorligini yanada oshirishi mumkin.

Ekologik katalizda bimetalik klasterlardan foydalanish bir qator afzalliklarni beradi:

- Kengaytirilgan samaradorlik: Bimetalik klasterlar an'anaviy katalizatorlarga qaraganda yuqori katalitik faollik va samaradorlikni namoyish etadi, bu esa ifloslantiruvchi moddalarning tezroq parchalanishiga va davolash vaqtini qisqartirishga olib keladi.

- Selektiv kataliz: Klasterdagi metallar o'rtasidagi sinergik ta'sir maqsadli ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan selektivlikni ta'minlaydi, kiruvchi yon mahsulotlarning shakllanishini minimallashtiradi va ikkilamchi ifloslanishni kamaytiradi.

- Ko'p qirralilik: Bimetalik klasterlar turli xil atrof-muhit matritsalarida uchraydigan turli xil ifloslantiruvchi moddalarni davolashga imkon beruvchi keng ko'lamli reaksiyalarni katalizlash uchun moslashtirilishi mumkin.

- Barqarorlik: Katalizator sifatida bimetalik klasterlardan foydalanish ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun zarur bo'lgan energiya va resurslar iste'molini kamaytirish orqali yanada barqaror atrof-muhitni qayta tiklash amaliyotiga hissa qo'shishi mumkin.

Bimetalik klasterlarni ekologik katalizda qo'llash ifloslanish muammolarini hal qilish va ekologik barqarorlikni rag'batlantirish uchun amaliy va istiqbolli yondashuvdir. Nanotexnologiyalar bo'yicha izlanishlar davom etar ekan, bimetalik klasterlarni loyihalash va sintez qilishda qo'shimcha optimallashtirish va innovatsiyalar atrof-muhitni qayta tiklash dasturlari uchun yanada samarali va ko'p qirrali katalizatorlarga olib kelishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bimetalik klasterlar nanotexnologiyada keng qo'llaniladigan nanomateriallarning ko'p qirrali sinfini ifodalaydi. Ularning o'ziga xos xususiyatlari, jumladan, kuchaytirilgan katalitik faollik, sezish qobiliyati va sozlanishi optik va magnit xususiyatlari energiya va atrof-muhit fanidan sog'liqni saqlash va

materiallar muhandisligigacha bo'lgan turli sohalarda innovatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Nanotexnologiyalar bo'yicha izlanishlar davom etar ekan, bimetalik klasterlar 21-asrda global muammolarni hal qilish va texnologik yutuqlarga erishishda tobora muhim rol o'ynashga tayyor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Glazkova, E. A., Bakina, O. V., Lerner, M. I., & Pervikov, A. V. (2018). Synthesis and applications of bimetallic nanoparticles of immiscible elements. *Recent patents on nanotechnology*, 12(2), 132-142.
2. Nasrabadi, H. T., Abbasi, E., Davaran, S., Kouhi, M., & Akbarzadeh, A. (2016). Bimetallic nanoparticles: Preparation, properties, and biomedical applications. *Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology*, 44(1), 376-380.